

O‘ZBEK TEATR SAN’ATINING ILK ODIMLARI

Tashkenbayeva Madina Rasuljon qizi

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat institute

“Drama teatri va kino aktyorligi” mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada o‘zbek teatr san’atining tashkil topishi va uning yuksalishiga hissa qo‘shigan yetuk san’atkorlar haqida, shuningdek, ilk sahnalashtirilgan “Padarkush” spektakli haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: xarakter, xarakterlilik, spektakl, aktyor, rejissor, drama, dramaturg, teatr.

Annotatsiya: В данной статье рассматриваются ведущие артисты, внесшие вклад в становление и развитие узбекского театрального искусства, а также первая постановка спектакля «Падаркуш».

Ключевые слова: персонаж, характеристика, спектакль, актер, режиссер, драма, драматург, театр.

Annotation: This article discusses the leading artists who contributed to the formation and development of Uzbek theatrical art, as well as the first staged performance of "Padarkush".

Keywords: character, characterization, performance, actor, director, drama, playwright, theater.

O‘zbekiston hududida birinchi professional teatr jamoasi 1913-yilning o‘rtalarida Toshkent shahrida shakllanib, 1914-yilning boshlarida ilk milliy p’esa – tomoshani sahnaga qo‘ygan va shu tariqa rasman faoliyat boshlagan va dastlab “truppa” deb atalgan. “Truppa” asli teatr va sirk yo‘nalishidagi ijodiy jamoa ma’nosini anglatadigan so‘z bo‘lib, Rossiyada teatr guruhlari "teatralniye truppi" deb atalar edi. Turkiston XX asr boshlarida Chor Rossiyasining mustamlakasi bo‘lgani uchun teatr sohasida ham imperiyaning hukmron aqidalariga bo‘ysunishga to‘g‘ri kelar, ayniqsa, teatrdek yirik madaniy muassasani rasmiy ro‘yxatdan o‘tkazish, uning faoliyati uchun ruxsat olishda shunday yo‘l tutish talab qilinar edi. “Teyotr nimadur? Janobig‘a teyotr ibratnamodur, teyotr va’zxonadur, teyotr ta’zir adabidir. Teyotr oyinadurki, umumiy hollarni anda mujassam va namoyon suratda ko‘zliklar ko‘rub, karquloqsizlar eshitib asarlanur. Xulosa – teyotr va’z va tanbih etuvchi hamda zararlik odat, urf va taomilni, qabih va zararini ayon ko‘rsatguvchidir. Hech kimni rioya qilmasdan, to‘g‘ri so‘ylaguvchi va ochiq haqiqatni bildirguvchidir”. [1. B. 175.]

Ana shu tarixiy voqealarning bevosita ishtirok-chisi, tashkilotchisi bo‘lgan atoqli pedagog, adib va dramaturg Abdulla Avloniy "Tarjimai hol"ida bu haqda quyidagi ma'lumotlarni yozib qoldirgan: "1913-yildan boshlab xalqning ko‘zin

ochmoq, madaniyatga yaqinlashtirmoq uchun teatrga kirishib, teatru ishlarini yo‘lga qo‘yuvchilarning boshlug‘u bo‘lub, Turkistonning bir necha shahar-lariga borib o‘zbeklar orasida teatrga yo‘l ochdim... "Turon" ismli teatralniy blag‘otvoritelniy jamiyatni yuzaga chiqardim". Ta’kidlash kerakki, o‘sha davrga oid boshqa hujjat va dalillar ham 1913-yilda havaskorlar guruhi shaklida ish boshlagan bu ijodiy jamoa 1914-yildan e’tiboran "Turon" truppassi nomini olib, professional asosda faoliyat ko‘rsata boshlaganidan guvohlik beradi.

Mazkur truppa 1913-yilning iyun-iyul oylarida norasmiy ravishda spektakllar ko‘rsatishni boshlaydi. Ijodiy guruhning tashkiliy va targ‘ibot ishlarida Toshkent ma’rifatparvarlarining yetakchisi Munavvar qori Abdurashidxonov faol ishtirok etadi. Truppaning ilk spektakli 1913-yili 8 avgustda Shayx Xovand Toxur bog‘ida "Tomosha kechasi" sifatida o‘tkaziladi. Qayd etish kerakki, o‘sha paytda Turkiston o‘lkasining boshqa bironta shahrida milliy teatr jamoasi yo‘q edi. Samarqand shahrida haftasiga bir marta nashr etiladigan "Oyina" jurnalining 1913-yil 14-noyabr sonida "Padarkush" teatr risolasi chop etilgani haqida ma’lumot berilib, bu asarni sahnaga qo‘yish uchun muallifdan ruxsat olinganiga qaramasdan, u hanuz o‘ynalmay turgani aytiladi.

"Yevropacha shakldagi yangi o‘zbek teatrlarining Turkiston o‘lkasida XX asr boshida paydo bo‘lishiga, XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab yirik shaharlarda ruslar tomonidan qurila boshlagan va o‘lka madaniy hayotida yangilik bo‘lgan klublar, sahnalar hamda teatr binolari moddiy sharoit yaratdi", [2. B. 14.] deydi, Ma’mur Umarov. Toshkentda 1913-yilning dekabr oyidan boshlab "Padarkush"ni sahnalashtirish uchun hozirlik ishlari boshlanadi. Bu jarayonda yangi usul maktablari muallimlari faol ishtirok etishadi. Chunonchi, Abdulla Avloniy, Muhammadjon qori, Nizomiddin Xo‘jayev, Shokirjon Rahimiy kabi ma’rifatparvarlar bu borada jonbozlik ko‘rsatadilar. Toshkentlik havaskorlar tayyorlagan spektaklga Muhammadyorov degan tatar ziyolisi rejissorlik qila boshlaydi. Lekin tayyorgarlik ishlari sust bo‘lib, dramani sahnaga qo‘yish cho‘zilib ketadi. Ana shu paytda, 1914-yilning boshlarida Samarqanddan Aliasqar Asqarov Toshkentga kelib, havaskorlar bilan tanishadi va rejissorlik vazifasi unga topshiriladi. Shu tariqa tayyorgarlik ishlari tez orada nihoyalaniib, 1914-yilning fevral oyida "Padarkush" p’esasini – ozarbayjoncha "Xo‘r-xo‘r" komediyasi bilan birgalikda – sahnaga qo‘yish mo‘ljallanadi.

"Ma’rifat uchun birgina maktab kifoya qilmasdi. Zamon va dunyo voqealari bilan tanishib bormok, millat va vatanning ahvolidan, kundalik hayotidan ogoh bo‘lmoq kerak edi. Binobarin, millat uchun shunday oyna kerak ediki, unda o‘z qabohatini ham, malohatini ham ko‘rsin", [1. B. 219.] deydi Begali Qosimov. Shu yili, 27-fevralda Toshkentning Yangi shahar qismida joylashgan "Kolizey" teatrlarining bir ming yuz kishilik tomoshaxonasida kechki soat yettida Toshkent teatr havaskorlari rasman spektakllar namoyishini boshlaydilar. Shu munosabat bilan

chiqarilgan maromnoma – afishadan ma’lum bo’lishicha, teatr kechasi uch qismdan tashkil topgan edi. Birinchi qism – Mahmudxo’ja Behbudiyning "Padarkush" p’esasi asosidagi spektakl namoyishi. Ikkinchi qism – ozarbayjon aktyorlaridan Aliasqar Asqarov, Guluzorxonim va M.Shaxbalov ijrosidagi bir pardalik "Xo’r-xo’r" kulgu tomoshasi. Uchinchi qism "Milliy o’qish va jo’rlar" deb nomlangan bo’lib, unda sakkizta nomerdan iborat konsert ko’rsatilishi nazarda tutilgan edi. Konsertda Mulla To’ychi hofiz, mashhur raqqosa Qurbonxon, Mulla Ahmadjon to’ra kabi san’atkorlarning qatnashishi, Abdulla Avloniy qalamiga mansub "Turkiston faryodi" va "To’y" nomli manzumalar jo’rlikda ijro etilishi ma’lum qilingan edi. Maromnoma so’ngida kecha uchun mas’ul mudir Abdulla Xo’ja o’g’li, rejissor AliasqarAsqarov ekani qayd qilingan.

Tomosha avvalida sahnagaMunavvar qori Abdurashidxonov chiqib, butun ijodiy jamoani buyuk madaniy hodisa bilan tabriklaydi. Haqiqatan ham, o’sha kuni butun Turkiston tarixida ilk bor yevropa mezonlariga mos bo’lgan, ayni paytda milliy tomosha an’alariga asoslangan professional teatr san’atining tamal toshiqo’yilgan edi.

"Turon" truppasi 1915-yildan boshlab teatr bilan birga shakllana boshlagan o’zbek dramaturgiyasining yangi namunalarini muntazam sahnalashtirib boradi. Masalan, 1915–1916-yillarda Abdulla Qodiriyning "Baxtsiz kuyov", Hoji Mu’inning "Mazluma xotun" p’esalari truppa repertuaridan joy oladi va truppa ilk qadamlaridan boshlab yangilikka, hamkorlikka intilib, professional jamoa sifatida shakllanishga, ijodiy o’sishga, xalqning madaniy-ma’rifiy saviyasini ko’tarish yo’lida, o’ta qiyin bir sharoitda, dadil tashabbuslar ko’rsatishga harakat qiladi.

1917-yil voqealari arafasida tarqalib ketgan "Turon" truppasining Nizomiddin Xo’jayev, G’ulom Zafariy, Badriddin A’lamov, G’ozi Yunus, Shokirjon Rahimiy va Qayum Ramazon kabi a’zolari Mannon Uyg’ur rahbarligida "Turon" teatrini tiklash, uning ma’rifatparvarlik va taraqqiyparvarlik an’alarini davom ettirishga qaror qilishadi. Ammo yangi voqelik talablariga javob beradigan to’laqonli sahna asarlari hali paydo bo’lmagan edi. Shu sababli "Turon" teatrida 1918-yilning mart oyidan 1919-yilning sentabr oyiga qadar sahnalashtirilgan 16 ta p’esadan 15 tasini bir pardali asarlar tashkil etadi. Bu asarlar orasida shoir va bastakor G’.Zafariyning "Tilak", "Yomon o’g’il", "Rahimli shogird" singari musiqali p’esalari ham bor edi.

Ular 20-yillarda, bir tomondan, o’zbek bolalar dramaturgiyasi, ikkinchi tomondan esa, milliy musiqali drama teatri shakllanishi uchun poydevor bo’lib xizmat qiladi.

1920-yilning mart oyida Mannon Uyg’ur rahbarlik qilgan Karl Marks truppasi "Taraqqiy" havaskorlar to’garagi bilan birlashganidan so’ng O’lka davlat namuna truppasi yuzaga keladi. Uyg’ur rahbarlik qilgan bu truppga tatar teatr arbobi Kamol Birinchi rejissor sifatida taklif etiladi. Y.Bobojonov, M.Qoriyeva, O.Jalilov,

S.Olimov, M.Muhamedov, A.Ardobus (Ibrohimov), SH.Najmiddinov esa truppaning ijodiy o'zagini tashkil etadi. Truppa 1925-yilda O'zbekistonning o'sha paytdagi poytaxti Samarqandga ko'chib borguniga qadar xalq va mamlakat hayotiga yaqinlashishni, keng xalq ommasini hayajonlantirgan dolzarb hayotiy muammolarga murojaat etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. 1920-yil 26 martda namoyish qilingan Hamzaning "Zaharli hayot" dramasi, G'.Zafariyning "Halima" musiqali dramasi oz borada muhim ahamiyat kasb etdi. Oradan ikki-yil o'tgach, 1924-yil 20 iyunda Alisher Navoiyning "Farhod va Shirin" (Xurshid inssenirovkasi), 15 dekabrda esa Fuzuliyning "Layli va Majnun" (Uzeir Hojibekov inssenirovkasi va musiqasi) dostonlari asosida musiqali spektakllar tayyorlanib, namoyish qilinadi.

1920-yilning bahorida O'lka o'zbek davlat namuna truppasi tashkil etilganidan so'ng unga Toshkentning Yangi shahar qismidagi 600 kishilik "Xalq uyi" binosi beriladi va Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon teatr direktori etib tayinlanadi. 1914-yildan boshlab dramaturgiyada ham qalam tebrata boshlagan Cho'lpon 20-yillarning avvalida "Yorqinoy" va "Xalil farang" p'esalarini yozadi. "Yorqinoy" 1920-yil 24 noyabrda, "Xalil farang" esa 1921-yil 2-fevralda teatr sahnasida namoyish etiladi. Umuman, teatr faoliyati, uning ijodiy kamolatida Cho'lpon alohida o'rin tutadi.

Mazkur truppa tomonidan 1927-yil 31-oktabrda "Malikai Turondot" spektaklining Vaxtangov teatri an'analari asosida tayyorlangan R.Simonov talqini tomoshabinlarga taqdim etiladi.

Oradan bir-yil o'tgach, 1928-yil 30-oktabrda Mannon Uyg'ur uni yanada takomillashtirgan holda sahnaga qo'yadi. O'sha-yillarda Cho'lponning "Yorqinoy", Fitratning "Arslon", V.Yan va Cho'lponning "Hujum" kabi san'at talablariga birmuncha javob beradigan p'esalari namoyish qilinadi.

O'zbek teatrining asoschilari, xususan, atoqli rejissor va teatr arbobi Mannon Uyg'ur o'z atrofiga eng iste'dodli dramaturg va san'atkorlarni uyushtirib, ular bilan ilhombaxsh izlanishlar olib borar ekan, xalqimizning boy manaviyatiga mushtarak keladigan zamonaviy teatr barpo etish yo'lidan borgan edi.

O'zbek teatrining tug'ilganiga o'n yil bo'lmayoq Abdurauf Fitratning "Chin sevish", "Abulfayzxon", Cho'lponning "Yorqinoy", Hamza Hakimzodaning komediya va dramalarining yaratilishi, eng qimmatlisi, bu asarlarni ovrupacha drama estetikasi talablari darajasida bo'lishi shu izlanishlarning mantiqiy natijalari edi.

Bu hayajonning sababi shundaki, o'zbek madaniyatining ko'zgusi bo'lgan mana shu akademik teatrimiz sahnasida Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov, Abror Hidoyatov, Shukur Burhonov, Olim Xo'jayev, Sora Eshonto'rayeva, Nabi Rahimov, Obid Jalilov, Zaynab Sadriyeva, Toshxo'ja Xo'jayev, Aleksandr Ginzburg, G'ani Azamov singari ne-ne buyuk sanat namoyondalarining qutlug' izlari qolgan, ovozlari yangragan, ularning o'lmas ruhi bugun ham shu dargohda kezib yuribdi.

Xulosa shuku, mustaqillik xalqimizga berilgan ulug‘ ne‘mat, millatimiz qo‘lga kiritgan buyuk saodatdir. Teatr san‘ati o‘zining mazmun-mohiyati bilan insonlar ongining yorug‘lashuviga va aksincha qorong‘ulashuviga ham xizmat qilishi mumkin. Ma‘naviyatni o‘stirish, kamol toptirish, yosh avlodni yuksak salohiyatli, diyonatli, iymonli qilib tarbiyalash ham adabiyot va san‘atning eng muhim tarbiyaviy vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. –T.: Ma‘naviyat, 2006.
2. Umarov M. Mannon Uyg‘ur estetikasi. –T.: Musiqa, 2007.
3. Qosimov B. Milliy uyg‘onish: jasorat, ma‘rifat, fidoyilik. – T.: Ma‘naviyat, 2002.

